

GUIA TRABALHISTA

QUALIFICA SÃO JOÃO DE MERITI

Realização:

PROMACOM
PROJETO MAIS COMUNIDADE

Apoio:

UNIRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
PROJETO INTERINSTITUCIONAL QUALIFICA SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA TRABALHADORES

ALINE VIEIRA DOS SANTOS
Coordenadora responsável

SÔNIA REGINA DE SOUZA
NATALIA LUÍSA FELÍCIO MACEDO MACHADO
ELIZIANE BARBOSA MACHADO
CLAYTON FRANCO RIBEIRO
Equipe de Pesquisa

ADRIEL COSTA FERREIRA
CRISTHIAN GABRIEL PIRES DE OLIVEIRA
LARISSA DOS SANTOS ALVES
MILENA DA SILVA LIMA DOS SANTOS
RENAN BASTOS ROSAS
YASMIN MACAIO DO VALE DE OLIVEIRA
Discentes-Extensionistas de Graduação

GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS
TATIANA LOPES DO PINHO
Discentes-Extensionistas de Pós-Graduação

U58 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Informações necessárias para trabalhadores / Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; [Coordenadora interinstitucional : Aline Vieira dos Santos,]. – Rio de Janeiro : UNIRIO, 2024.

1 E-book (85 p.): il.

Projeto Qualifica São João de Meriti.

1. Direitos dos trabalhadores. 2. Direito do trabalho.
3. Trabalhadores. I. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. II. Santos, Aline Vieira dos. III. Título.

CDD – 342.81085

Sumário

1. Introdução	1
2. Documentação e Contratos	2
2.1. Carteira de Trabalho	2
2.2. Contrato de Trabalho	6
2.2.1. Vínculo Empregatício	8
2.3. Contrato de Experiência	11
2.4. Contrato de Trabalho Temporário	13
2.5. Importância da Formalização do Contrato	15
3. Remuneração e Benefícios	17
3.1. Salário Mínimo	17
3.2. 13º Salário (Gratificação de Natal)	19
3.3. Salário-Família	22
3.4. Benefícios Flexíveis e Adicionais	23
4. Estrutura da Jornada de Trabalho e Modalidades Especiais ...	24
4.1. Jornada de Trabalho	24
4.2. Trabalho Intermitente	27
4.3. Regime de 12x36	28
4.4. Intervalo	29
4.5. Horas Extras	30
4.6. Banco de Horas	30
4.7. Adicional Noturno	31
4.8. Teletrabalho (Home Office)	32
4.9. Férias	32
5. Segurança e Saúde no Trabalho	34
5.1. Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais	34
5.2. Insalubridade	36
5.3. Periculosidade	37
5.4. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	39

6. Licenças e Estabilidade Provisória	40
6.1. Licença-Maternidade ou Licença à Gestante	40
6.2. Licença-Paternidade	42
6.3. Licença para Adoção	42
6.3. Licença para Tratamento de Saúde	43
7. Rescisão e Direitos Pós-Emprego	44
7.1. Rescisão de Contrato	44
7.2. Dispensa por Justa Causa	48
7.3. Aviso Prévio	52
7.4. FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)	54
7.5. Seguro-Desemprego	58
7.6. Abono do PIS (Programa de Integração Social)	60
8. Categorias Específicas de Trabalhadores	63
8.1. Do Trabalhador Doméstico	63
8.2. Do Aprendiz (14 a 24 anos)	66
8.3. Do Estagiário	67
8.4. Da Pessoa com Deficiência (PCD)	69
8.5. Dos Trabalhadores Autônomos	70
9. Direitos e Proteções	73
9.1. Direito à Não Discriminação	74
9.2. Assédio Moral e Sexual	75
9.3. Trabalho Escravo Moderno	76
9.4. Da Proibição do Trabalho Infantil	77
9.5. Direito à Privacidade no Trabalho	78
10. Direitos Coletivos	79
10.1. Direitos Coletivos Básicos do Trabalhador	80
10.2. Sindicatos e seu Papel	82

Apresentação

Seja bem-vindo ao Guia de Informações Necessárias para Trabalhadores, uma ferramenta essencial desenvolvida para apoiar os participantes do Projeto Qualifica São João de Meriti/RJ. Este guia foi criado com o intuito de fornecer informações básicas e acessíveis sobre os direitos e deveres dos trabalhadores, ajudando você a navegar com confiança no mercado de trabalho.

O Projeto Qualifica São João de Meriti/RJ tem como missão capacitar e qualificar jovens e adultos em cursos variados para inserção no mercado de trabalho, tendo como justificativa a vulnerabilidade social, econômica e cultural na localidade de São João de Meriti/RJ. Neste contexto, entender os direitos trabalhistas é um passo fundamental para garantir que todos possam usufruir de condições justas e seguras no ambiente de trabalho.

Este guia foi elaborado pensando nas necessidades práticas do dia a dia, abordando de forma simples e direta os principais aspectos das relações de trabalho. Queremos que você se sinta informado e preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, sabendo que está amparado por direitos que protegem e valorizam o trabalhador.

Esperamos que este guia seja um recurso valioso em sua jornada, ajudando a construir um futuro mais promissor e equitativo para todos os participantes do Projeto Qualifica São João de Meriti/RJ.

“Os direitos não são dados; são conquistados.”

Harriet Tubman

1. Introdução

Os direitos trabalhistas são ferramentas essenciais para garantir que todos os trabalhadores possam desfrutar de condições justas e dignas no ambiente de trabalho. No Brasil, esses direitos são regulamentados por leis como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece diretrizes claras sobre a relação entre empregadores e empregados. Conhecer e entender esses direitos é crucial para que você possa aplicá-los de forma prática no seu cotidiano profissional.

Este guia foi desenvolvido para oferecer informações práticas e acessíveis sobre os principais direitos e deveres dos trabalhadores. Ao longo deste material, você encontrará orientações sobre como lidar com documentação e contratos, entender sua remuneração e benefícios, gerenciar sua jornada de trabalho, e garantir sua segurança e saúde no ambiente laboral. Além disso, abordaremos questões como licenças, rescisão de contrato, e categorias específicas de trabalhadores, sempre com foco em situações do dia a dia.

Nosso objetivo é que este guia sirva como um recurso prático para ajudá-lo a tomar decisões informadas e a reivindicar seus direitos de maneira eficaz. Ao aplicar esse conhecimento no seu cotidiano, você estará mais

preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir para um ambiente de trabalho mais justo e seguro.

2. Documentação e Contratos

A documentação e os contratos são pilares fundamentais nas relações de trabalho, garantindo segurança e clareza tanto para o empregador quanto para o empregado. No Brasil, a formalização dessas relações é essencial para assegurar que os direitos trabalhistas sejam respeitados e cumpridos. Nesta seção, exploraremos os principais documentos e tipos de contratos que regem o vínculo empregatício, destacando sua importância e as implicações legais.

2.1. Carteira de Trabalho

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento de identificação dos trabalhadores brasileiros, que registra atividades profissionais e garante direitos trabalhistas e previdenciários. Atualmente, a CTPS pode ser emitida em formato digital ou físico. É na CTPS que são anotados os contratos de trabalho do empregado!

Como obter a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)?

Antes de responder à questão, é importante destacar que hoje em dia a CTPS é, prioritariamente, emitida em formato digital. A emissão da CTPS física ocorre apenas em situações excepcionais.

Para solicitar a emissão da CTPS, é fundamental ter em mãos os seguintes documentos:

- **CPF;**
- **Documento oficial de identificação com foto**, nome, data, município e estado de nascimento, filiação, número, órgão e data de emissão;
- **Comprovante de residência** com CEP;
- **Comprovante do estado civil:** Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Casamento (se casado), com averbação (se separado, divorciado ou viúvo)
- **Foto 3x4 colorida**, recente e com fundo branco (apenas para as localidades no estado de São Paulo que ainda emitem a CTPS do modelo manual).

Com os documentos em mãos, você precisará criar uma conta no portal gov.br acessando este link:

- <https://www.gov.br/pt-br/servicos/criar-sua-conta-gov.br>

Após criar sua conta, siga o passo a passo para concluir a solicitação da sua CTPS digital, disponível em:

- <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho>

Além disso, você pode baixar o aplicativo "Carteira de Trabalho Digital" na Google Play para acessar sua CTPS digital de forma prática e rápida diretamente no seu smartphone:

- https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.carteiradigital&hl=pt_BR&pli=1

Caso prefira, você pode baixar o aplicativo utilizando o *QR Code* abaixo:

Para obter informações adicionais e acessar serviços relacionados ao trabalho, visite o site do Ministério do Trabalho e Emprego:

- <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br>

Quais anotações são obrigatórias na CTPS?

A CTPS é um documento essencial para trabalhadores no Brasil, pois registra a vida profissional do empregado. As anotações obrigatórias na CTPS incluem:

- 1. Dados Pessoais do Trabalhador:** Nome completo; data de nascimento; filiação; nacionalidade; entre outros.
- 2. Contrato de Trabalho:** Data de admissão; cargo ou função; salário inicial; Condições especiais, se houver.
- 3. Alterações Contratuais:** Mudanças de cargo ou função; alterações salariais; transferências de local de trabalho.
- 4. Férias:** Período aquisitivo; período de gozo das férias;
- 5. Rescisão de Contrato:** Data de saída. Motivo da rescisão. Valores pagos na rescisão.
- 6. Contribuições Sindicais:** Anotações sobre o pagamento de contribuições sindicais, quando aplicável.
- 7. Anotações de Acordos ou Convenções Coletivas:** Quando houver cláusulas específicas que impactem o contrato de trabalho.

Essas anotações são cruciais para assegurar que os direitos trabalhistas e previdenciários do empregado sejam plenamente garantidos. A CTPS serve como um registro oficial da trajetória profissional do trabalhador, documentando informações essenciais que podem ser necessárias em diversas situações, como comprovação de tempo de serviço para aposentadoria, cálculo de benefícios trabalhistas, e até mesmo em disputas judiciais.

2.2. Contrato de Trabalho

O contrato de trabalho é um acordo formal entre empregador e empregado que estabelece os termos e condições da relação de trabalho. Ele é fundamental para garantir que ambas as partes tenham clareza sobre seus direitos e deveres, além de assegurar a proteção legal do trabalhador. No Brasil, a CLT regula os contratos de trabalho, garantindo que eles cumpram certos requisitos básicos.

Principais Elementos de um Contrato de Trabalho

- 1. Identificação das Partes:** Deve incluir os dados completos do empregador (pessoa física ou jurídica) e do empregado.
- 2. Descrição do Cargo ou Função:** Especifica as responsabilidades e atividades que o empregado deverá desempenhar.
- 3. Local de Trabalho:** Indica onde o trabalho será realizado, podendo incluir cláusulas sobre transferências.
- 4. Jornada de Trabalho:** Define a carga horária semanal e os horários de trabalho, respeitando os limites legais.
- 5. Remuneração:** Detalha o salário acordado, incluindo benefícios, adicionais e possíveis comissões.

6. **Data de Início:** Estabelece quando o empregado começará a trabalhar.
7. **Duração do Contrato:** Pode ser por tempo indeterminado ou determinado, conforme a necessidade do empregador e a legislação aplicável.
8. **Período de Experiência:** Se aplicável, define o tempo de experiência, que não pode exceder 90 dias.
9. **Condições de Rescisão:** Especifica as condições sob as quais o contrato pode ser encerrado por qualquer uma das partes.

Requisitos Legais

- **Formalização:** Embora o contrato de trabalho possa ser verbal, é altamente recomendável que seja formalizado por escrito para evitar ambiguidades e garantir a segurança jurídica.
- **Conformidade com a CLT:** O contrato deve estar em conformidade com as disposições da CLT e outras legislações trabalhistas, como normas sobre salário mínimo, jornada de trabalho, e direitos de férias.
- **Registro na CTPS:** Todas as informações relevantes do contrato devem ser registradas na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do empregado.
- **Acordos Coletivos:** Deve respeitar os acordos ou convenções coletivas de trabalho que possam existir para a categoria profissional do empregado.

O contrato de trabalho é um instrumento vital para a relação empregatícia, proporcionando segurança e clareza para ambas as partes. É importante que empregadores e empregados compreendam seus direitos e obrigações para garantir uma relação de trabalho justa e legalmente protegida.

2.2.1. Vínculo Empregatício

Após a formalização do contrato de trabalho, que define os termos e condições da relação entre empregador e empregado, estabelece-se o vínculo empregatício. Este vínculo é a base legal que assegura a aplicação dos direitos e deveres previstos na legislação trabalhista brasileira. Enquanto o contrato de trabalho especifica aspectos como salário, jornada e funções, o vínculo empregatício caracteriza a relação contínua e subordinada entre as partes, garantindo a proteção dos direitos do trabalhador.

- 1. Subordinação:** O empregado está sujeito às ordens e ao controle do empregador, devendo seguir as diretrizes e normas estabelecidas pela empresa.
- 2. Personalidade:** O trabalho deve ser realizado pessoalmente pelo empregado, sem a possibilidade de substituição por outra pessoa.

3. **Onerosidade:** O empregado deve receber uma remuneração pelo trabalho realizado, seja em forma de salário, comissões ou outros benefícios.
4. **Habitualidade:** O trabalho deve ser realizado de forma contínua e regular, não esporádica, caracterizando uma rotina de trabalho.

Esses elementos são essenciais para que a relação de trabalho seja formalmente reconhecida como um vínculo empregatício. A formalização desse vínculo, por meio do registro na CTPS, é crucial para que o trabalhador tenha acesso a todos os direitos trabalhistas, como férias, 13º salário, e FGTS. Assim, o vínculo empregatício, sustentado pelos requisitos da relação de trabalho, é fundamental para promover um ambiente de trabalho justo e seguro, garantindo a proteção social e econômica do trabalhador.

Em Caso de Fraude, Denuncie!

Fraudes e irregularidades no ambiente de trabalho prejudicam tanto os trabalhadores quanto as empresas, além de impactarem negativamente a economia e a sociedade. Por isso, é essencial saber como agir diante de situações que envolvam práticas ilícitas.

O que caracteriza uma fraude no trabalho?

Fraudes podem incluir:

- Não registro do vínculo empregatício na Carteira de Trabalho;
- Pagamento de salário "por fora", sem constar na folha oficial;
- Não recolhimento do FGTS ou INSS pelo empregador;
- Exigência de trabalhos não remunerados ou fora do contrato;
- Falsificação de documentos ou informações em contratos.

Por que denunciar?

Denunciar é um direito e um dever de todo cidadão, pois contribui para:

- Garantir a aplicação das leis trabalhistas;
- Proteger os direitos do trabalhador;
- Combater a concorrência desleal entre empresas;
- Construir um mercado de trabalho mais justo e transparente.

Como denunciar?

Você pode realizar uma denúncia de forma **anônima e segura** pelos seguintes canais:

1. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):

- Site oficial: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/>
- Central de Atendimento “Alô Trabalho”: 158

2. Superintendências Regionais do Trabalho:

- Compareça à unidade mais próxima e preencha o formulário de denúncia.

3. Aplicativo "Carteira de Trabalho Digital":

- No aplicativo, há opções para consultar informações e relatar irregularidades.

4. Ministério Público do Trabalho (MPT):

- Denúncias podem ser feitas diretamente pelo site oficial: www.mpt.mp.br.
- Disponível também para casos mais graves ou de assédio no trabalho.

5. Portal Gov.br:

- Denúncias podem ser feitas diretamente pelo link: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-denuncia-trabalhista>

Dica Importante: Reúna documentos ou provas, como recibos, conversas ou contratos, que possam fortalecer a sua denúncia.

Denunciar fraudes é um passo essencial para proteger seus direitos e ajudar a construir uma sociedade mais justa e ética. Não se cale diante de irregularidades – você tem o poder de fazer a diferença!

2.3. Contrato de Experiência

O contrato de experiência é uma modalidade de contrato de trabalho por prazo determinado que tem como objetivo avaliar as habilidades, o desempenho profissional do trabalhador e sua adaptação às condições e vantagens oferecidas pela empresa.

Características Principais:

- **Assinatura na Carteira de Trabalho:** A formalização do contrato de experiência exige registro na CTPS, garantindo os direitos trabalhistas desde o início.
- **Prazo Máximo:** O contrato pode ter duração de até **90 dias**.

- **Prorrogação:** É permitido prorrogar o contrato apenas **uma vez**, desde que o período total não ultrapasse os 90 dias.
- **Conversão em Prazo Indeterminado:** Caso o prazo do contrato seja ultrapassado sem a formalização de rescisão, ele automaticamente passa a vigorar como contrato por prazo indeterminado, assegurando ao empregado todos os direitos correspondentes.

Efetivação:

Se, ao final do período de experiência, o empregador decidir pela continuidade da relação de trabalho, o contrato será convertido em contrato por prazo indeterminado. Nesse caso, o trabalhador passa a usufruir de todos os direitos trabalhistas de forma plena.

Restrições e Obrigações:

- **Proibição de Novo Contrato de Experiência:** Após o término do primeiro contrato de experiência, não é permitido firmar outro contrato dessa natureza com o mesmo empregado.
- **Indenização por Rescisão Antecipada:** Caso o trabalhador seja dispensado sem justa causa antes do término do contrato, o empregador deverá pagar uma indenização correspondente a **50% dos salários** restantes até o final do prazo originalmente estabelecido.

O contrato de experiência, quando bem estruturado e respeitado em seus limites legais, é uma ferramenta importante para alinhar expectativas entre empregador e empregado, garantindo segurança jurídica para ambas as partes.

2.4. Contrato de Trabalho Temporário

O contrato de trabalho temporário é uma modalidade de vínculo empregatício regulada pela Lei nº 6.019/1974 e pelo Decreto nº 10.854/2021. Ele atende às necessidades transitórias de substituição de pessoal ou ao acréscimo extraordinário de serviços, sendo amplamente utilizado por empresas em períodos de alta demanda, como datas comemorativas ou projetos específicos.

Características Principais:

- **Finalidade:** Atender a necessidades temporárias da empresa, como:
 - Substituição de empregado afastado (férias, licenças, etc.);
 - Aumento excepcional na demanda por serviços.
- **Intermediação:** O contrato temporário é formalizado por intermédio de uma **empresa de trabalho temporário**, que cede o trabalhador à empresa tomadora de serviços.

Prazo de Duração:

- **Prazo Máximo:** Até **180 dias**, consecutivos ou não, podendo ser prorrogado por mais **90 dias**, desde que a justificativa seja mantida e informada à autoridade competente.
- **Encerramento:** Após o término do contrato, o trabalhador só poderá ser recontratado como temporário pela mesma empresa após um intervalo mínimo de **90 dias**, salvo em casos de diferente necessidade transitória.

Direitos do Trabalhador Temporário:

Embora o contrato temporário tenha características específicas, o trabalhador tem acesso a diversos direitos assegurados pela legislação, tais como:

- 1. Registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS):** Garantindo formalidade e benefícios trabalhistas.
- 2. Remuneração Equivalente:** Salário correspondente ao de empregados da mesma categoria na empresa tomadora de serviços.
- 3. Jornada de Trabalho:** Limitada a **8 horas diárias** e **44 horas semanais**, com pagamento de horas extras e adicional noturno, quando aplicável.
- 4. Recolhimento do FGTS:** Realizado normalmente pela empresa de trabalho temporário.
- 5. Direito a Férias Proporcionais e 13º Salário:** Calculados de forma proporcional ao período trabalhado.
- 6. Adicional de Insalubridade ou Periculosidade:** Quando aplicável.
- 7. Vale-Transporte e Benefícios previstos em Convenção Coletiva:** Desde que assegurados à categoria.

Rescisão Antecipada:

Caso o contrato seja rescindido antes do término sem justa causa, o trabalhador tem direito ao pagamento proporcional dos dias trabalhados e das demais verbas previstas.

Vantagens do Contrato Temporário:

- **Para a Empresa:** Flexibilidade para suprir demandas sazonais ou necessidades pontuais sem comprometer o quadro fixo de funcionários.

- **Para o Trabalhador:** Oportunidade de experiência profissional e possibilidade de efetivação, dependendo do desempenho e da necessidade da empresa tomadora.

O contrato de trabalho temporário é uma solução legal e eficiente para atender às demandas transitórias, desde que seja aplicado com respeito à legislação vigente e aos direitos dos trabalhadores.

2.5. Importância da Formalização do Contrato

A formalização do contrato de trabalho é um passo essencial para garantir direitos e deveres claros tanto para o empregador quanto para o empregado. No Brasil, o contrato formalizado é amparado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e por outras legislações trabalhistas, promovendo segurança jurídica, transparência e proteção para ambas as partes.

Por que formalizar o contrato de trabalho?

- 1. Garantia de Direitos Trabalhistas:** A formalização assegura o acesso a benefícios como férias remuneradas, 13º salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), seguro-desemprego, e contribuição previdenciária para a aposentadoria.
- 2. Segurança Jurídica:** Um contrato formal evita ambiguidades, pois define claramente as responsabilidades, obrigações e condições de trabalho, reduzindo conflitos e litígios.
- 3. Proteção contra Informalidade:** A informalidade priva o trabalhador de direitos básicos e dificulta o acesso a benefícios sociais, além de expor o empregador a multas e penalidades legais.

4. **Registro na Carteira de Trabalho (CTPS):** O registro é obrigatório e comprova o vínculo empregatício, servindo como base para benefícios trabalhistas e previdenciários, além de constituir histórico profissional válido.
5. **Valorização Profissional:** Para o empregado, a formalização do vínculo demonstra o compromisso da empresa com boas práticas, promovendo um ambiente de trabalho mais estável e confiável.

O que deve constar em um contrato formalizado?

- Identificação das partes (empregador e empregado);
- Função ou cargo do trabalhador;
- Jornada de trabalho e local de execução;
- Remuneração e benefícios adicionais;
- Data de início da atividade;
- Condições para rescisão do contrato;
- Outras cláusulas específicas, como período de experiência ou condições ajustadas por convenções coletivas.

Consequências da Não Formalização:

- **Para o Trabalhador:**
 - Perda de acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários;
 - Vulnerabilidade em casos de acidentes ou rescisões sem justa causa.
- **Para o Empregador:**
 - Multas aplicadas pela fiscalização do trabalho;
 - Riscos judiciais, com indenizações e reconhecimento retroativo do vínculo empregatício.

A formalização do contrato de trabalho não é apenas uma exigência legal, mas uma prática que promove a justiça, a igualdade e o respeito nas relações laborais. Para ambos os lados, a clareza e a conformidade com a lei são fundamentais para uma parceria profissional sólida e bem-sucedida.

3. Remuneração e Benefícios

A remuneração e os benefícios são pilares fundamentais das relações de trabalho, pois garantem o sustento do trabalhador e de sua família, além de promoverem bem-estar e segurança financeira. Compreender os principais aspectos relacionados ao salário e aos benefícios é essencial para assegurar o cumprimento da legislação trabalhista e para orientar suas decisões no ambiente de trabalho.

3.1. Salário Mínimo

O salário mínimo é o valor base que deve ser pago a todos os empregados que não têm seu salário fixado em lei ou definido por negociação coletiva dos sindicatos. Ele busca garantir o mínimo necessário para a subsistência do trabalhador e de sua família, cobrindo despesas básicas com alimentação, habitação, saúde e educação.

Evolução do Salário Mínimo no Brasil (2018 a 2024)

Ano	Valor do Salário Mínimo
2018	R\$ 954,00
2019	R\$ 998,00
2020	R\$ 1.039,00
2021	R\$ 1.100,00
2022	R\$ 1.212,00
2023 (a partir de maio)	R\$ 1.320,00
2024	R\$ 1.412,00

Fonte: Governo Federal.

Piso Salarial por Categoria

Além do salário mínimo nacional, algumas categorias profissionais podem negociar, por meio de acordos ou convenções coletivas, um piso salarial específico. Esse valor será considerado o "salário mínimo" da categoria durante a vigência do acordo coletivo, e deve respeitar os limites e reajustes acordados.

Proibição de Valores Inferiores

É importante destacar que nenhum trabalhador pode receber remuneração inferior ao salário mínimo vigente, independentemente da jornada de trabalho ou das condições contratuais. Essa proibição é garantida pela Constituição Federal, no artigo 7º, inciso IV, que estabelece o salário mínimo como um direito imprescindível dos trabalhadores.

Importância e Aplicação

- **Base Legal:** Previsto no artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal, o salário mínimo é reajustado periodicamente para acompanhar a inflação e o aumento real da renda.
- **Cobertura:** Serve como parâmetro para trabalhadores formais, empregados domésticos e contratos sem piso estabelecido.
- **Pisos Regionais:** Alguns estados adotam pisos salariais superiores ao salário mínimo nacional, como forma de ajustar as condições locais de custo de vida.

O salário mínimo e os pisos salariais são elementos fundamentais para assegurar dignidade e justiça nas relações de trabalho, refletindo a valorização do esforço e das contribuições dos trabalhadores para a sociedade.

3.2. 13º Salário (Gratificação de Natal)

13º salário
Direito do trabalho urbano, rural, avulso e doméstico

É o pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano, correspondente a 1/12 da remuneração por mês trabalhado

Pagamento

- 1ª parcela: até 30 de novembro
- 2ª parcela: até 20 de dezembro
(50% restante, com dedução do IR e INSS)

TST

O 13º salário é um direito, também conhecido como gratificação de Natal, assegurado pela Lei nº 4.090/1962, é um direito garantido a todos os trabalhadores com vínculo empregatício. Esse benefício é pago em duas parcelas ao longo do ano e tem o objetivo de proporcionar um apoio financeiro extra durante o período de festas de fim de ano.

Cálculo Proporcional do 13º Salário

Se o empregado não trabalhou durante todos os meses do ano, ele receberá o **13º salário proporcional** ao período trabalhado. Para o cálculo, considera-se que um **mês completo** corresponde ao período igual ou superior a **15 dias** de trabalho.

Por exemplo, se um trabalhador for admitido em **15/08/2023**, ele terá direito a **5/12** do valor do 13º salário, sendo pago em duas parcelas.

Componentes do Cálculo do 13º Salário

O valor do 13º salário inclui não só o salário base, mas também outras parcelas remuneratórias, como:

- **Horas extras**
- **Adicional de insalubridade**
- **Adicional de periculosidade**
- **Adicional de tempo de serviço**
- **Adicional noturno**, entre outros benefícios.

Essas verbas também devem ser incorporadas ao cálculo do 13º salário, de acordo com a remuneração total do trabalhador.

Exemplo de Cálculo do 13º Salário

Se um trabalhador foi admitido em **15/08/2023** e seu salário é de R\$ 1.200,00, o cálculo será feito da seguinte forma:

- O trabalhador terá direito a **5/12** do valor total do 13º salário.
- O valor do 13º salário será:
R\$ 1.200,00 ÷ 12 = R\$ 100,00 por mês.
- Portanto, ele terá direito a **5 meses** de 13º salário:
5 x R\$ 100,00 = R\$ 500,00.

Esse valor será pago em duas parcelas:

- Primeira parcela até **30 de novembro** (sem descontos).
- Segunda parcela até **20 de dezembro**, com os descontos de INSS e Imposto de Renda (se houver).

Importância do 13º Salário

O 13º salário é um benefício crucial para os trabalhadores, pois oferece uma compensação extra no fim do ano, ajudando a cobrir as despesas típicas dessa época, como festas, presentes e viagens. Além disso, o pagamento do 13º salário também contribui para a movimentação da economia, uma vez que muitos trabalhadores utilizam essa verba para consumo imediato.

3.3. Salário-Família

O salário-família é um benefício pago aos trabalhadores de baixa renda que possuem **filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade**, conforme definido pela Lei nº 4.266/1963.

➤ **Requisitos:**

- Receber remuneração mensal abaixo do limite estabelecido pelo Governo Federal;
- Apresentar certidão de nascimento dos filhos e comprovar vacinação e frequência escolar anual.

➤ **Valor:** Determinado com base na remuneração do trabalhador e no número de filhos dependentes.

➤ **Pagamento:** Feito pelo empregador e reembolsado pelo INSS nos casos de empregados formais.

Os valores e limites para o ano de **2024** são os seguintes:

➤ **Valor do benefício:** R\$ 62,04 por filho.

➤ **Limite de renda mensal:** O benefício é concedido apenas a trabalhadores com remuneração mensal de até **R\$ 1.819,26**.

Importante: O salário-família busca promover suporte financeiro adicional às famílias de trabalhadores de baixa renda, contribuindo para o sustento e a educação dos dependentes.

3.4. Benefícios Flexíveis e Adicionais

Além dos benefícios obrigatórios previstos na legislação trabalhista, muitas empresas oferecem benefícios flexíveis e adicionais como forma de atrair e reter talentos.

Exemplos Comuns:

- 1. Vale-Transporte:** Direito garantido por lei, com desconto de até 6% do salário base do trabalhador.
- 2. Vale-Refeição e Vale-Alimentação:** Benefícios que auxiliam na aquisição de alimentos, podendo ser regulamentados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
- 3. Plano de Saúde e Odontológico:** Opção frequentemente oferecida como benefício adicional, promovendo o bem-estar do trabalhador e de seus dependentes.
- 4. Seguro de Vida:** Benefício adicional que protege o trabalhador e sua família em situações de risco.
- 5. Participação nos Lucros e Resultados (PLR):** Incentivo atrelado ao desempenho da empresa, previsto na Lei nº 10.101/2000.

Benefícios Flexíveis: Algumas empresas adotam sistemas em que o trabalhador escolhe os benefícios mais adequados às suas necessidades, dentro de um valor ou pacote pré-definido.

Impacto Positivo:

- Promove maior satisfação e produtividade dos empregados;
- Melhora o clima organizacional e contribui para a retenção de talentos.

Compreender os aspectos relacionados à remuneração e aos benefícios é essencial para o trabalhador exercer seus direitos e planejar melhor sua vida financeira e profissional. Esses elementos não apenas garantem segurança econômica, mas também contribuem para um ambiente de trabalho mais digno e saudável.

4. Estrutura da Jornada de Trabalho e Modalidades Especiais

A organização da jornada de trabalho é um dos pilares fundamentais das relações laborais, garantindo o equilíbrio entre a produtividade e o bem-estar do trabalhador. No Brasil, as normas trabalhistas estabelecem regras claras sobre a duração do expediente, intervalos, e modalidades de trabalho, além de definir como devem ser tratadas situações como horas extras, banco de horas e o trabalho noturno.

Além disso, com o avanço das novas formas de emprego, o teletrabalho se tornou uma realidade cada vez mais presente. Este capítulo explora as diversas estruturas da jornada de trabalho e as modalidades especiais que impactam tanto os direitos quanto a remuneração dos trabalhadores, proporcionando um entendimento abrangente sobre esses aspectos cruciais da legislação trabalhista.

4.1. Jornada de Trabalho

A jornada de trabalho é o período durante o qual o empregado presta serviços ao empregador ou permanece à disposição deste. A legislação brasileira define que a jornada normal de trabalho é de **8 horas diárias** ou **44 horas semanais**, salvo disposições específicas acordadas em convenção coletiva ou contrato individual.

JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho deve ser de até 8 horas diárias e, no máximo, de 44 horas semanais.

O tempo trabalhado além da carga horária de cada atividade é considerado hora extra cujo valor é de 50% a mais que a hora normal.

 cnj.oficial

- **Registro de ponto:** Empregadores com mais de **20 empregados** devem registrar a jornada de trabalho, podendo ser feito por meio manual, eletrônico, aplicativo ou reconhecimento facial.
- **Registro de ponto por exceção:** Nesse sistema, o ponto é registrado apenas quando a entrada ou saída do empregado ocorre fora do horário regular.

Descanso Semanal Remunerado

O Descanso Semanal Remunerado (DSR) é um direito garantido pela CLT que assegura ao trabalhador um período de descanso semanal de, no mínimo, 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Esse descanso tem a finalidade de proporcionar ao trabalhador um tempo adequado para recuperação física e psicológica, promovendo seu bem-estar e a continuidade de sua produtividade. Durante o DSR, o empregado tem direito a receber a remuneração habitual, sem qualquer prejuízo financeiro.

- **Domingos e feriados** são dias de repouso, podendo o empregador conceder a folga em outro dia da semana como compensação pelo trabalho nesses dias.
- Para determinadas atividades, o repouso pode ser combinado para outro dia (como em restaurantes e serviços de alimentação).
- O empregado que trabalhar em domingos ou feriados, sem folga compensatória, tem direito a receber o dia de descanso em **dobro**.
- **Folga obrigatória:** O empregado deve ter um dia de folga após **seis dias consecutivos** de trabalho. Se isso não ocorrer, o sétimo dia deve ser pago **em dobro**.

4.2. Trabalho Intermitente

TRABALHO INTERMITENTE:
COMO FUNCIONA

- É considerada intermitente a prestação de serviço não contínua, **com subordinação.**
- O contrato deve ser celebrado **por escrito** e conter especificamente o valor da hora de trabalho.
- O trabalhador pode **prestar serviços** a outros contratantes.
- O período de inatividade não é considerado **tempo à disposição do empregador.**

TST

O trabalho intermitente consiste na prestação de serviços em períodos esporádicos ou em dias específicos da semana ou mês, com todos os direitos garantidos, como **13º salário, férias**, entre outros benefícios.

- **Flexibilidade de horário:** A principal característica do trabalho intermitente é a flexibilidade de horários, permitindo ao trabalhador conciliar atividades como **estudos, cuidados familiares** ou **outros empregos**.
- **Exemplos de funções intermitentes:** Garçons, copeiros, ajudantes e trabalhadores em eventos são exemplos comuns de atividades que podem ser realizadas de forma intermitente.

- **Direitos do trabalhador:** O trabalhador intermitente tem direito aos benefícios proporcionais ao tempo de trabalho, e o contrato deve ser formalizado por escrito.

4.3. Regime de 12x36

O regime de trabalho **12x36** é uma modalidade em que o empregado trabalha **12 horas** consecutivas e descansa **36 horas**.

- **Acordo obrigatório:** Este regime exige um **acordo escrito** entre empregado e empregador.

4.4. Intervalo

Intervalo para repouso ou alimentação: o que diz a CLT?

- **Intervalo de, no mínimo, 1 hora:** quando o trabalho exceder a 6 horas
- **Intervalo de 15 minutos:** quando a jornada de trabalho for acima de 4 horas e não superior a 6 horas

Atenção: os intervalos de descanso não são computados na duração do trabalho

O trabalhador tem direito a intervalos para descanso e alimentação durante a jornada de trabalho:

- **De 6 a 8 horas de jornada:** Intervalo de **1 a 2 horas** (pode ser de até 30 minutos se houver acordo coletivo).
- **De 4 a 6 horas de jornada:** Intervalo mínimo de **15 minutos**.
- **Intervalo entre jornadas:** O trabalhador deve ter um intervalo mínimo de **11 horas** entre o fim de uma jornada e o início de outra.

Importante: Caso o intervalo não seja concedido, o empregador deve **indenizar** o trabalhador.

4.5. Horas Extras

As horas extras são aquelas trabalhadas além da jornada contratual, sendo remuneradas com adicional:

- **Limite:** A Lei permite até **2 horas extras** diárias.
- **Adicional mínimo:** O adicional sobre a hora normal é de **50%**.
- **Acordo coletivo:** As horas extras podem ser remuneradas com adicional maior ou compensadas com folgas, desde que haja acordo.

4.6. Banco de Horas

O banco de horas permite a compensação de horas extras trabalhadas, sendo regulado por algumas regras:

- **Compensação dentro do mesmo mês:** Não é necessário contrato escrito.
- **Compensação em até 6 meses:** Requer contrato escrito.
- **Acordo coletivo:** Pode ser pactuado por meio de convenção coletiva entre sindicatos, com compensação dentro de até **1 ano**.

- **Limite diário:** O limite máximo de trabalho diário, mesmo com banco de horas, é de **10 horas**.
- **Pagamento das horas não compensadas:** As horas não compensadas devem ser pagas pelo empregador.

4.7. Adicional Noturno

Se o trabalho for realizado durante a noite, o empregador deve pagar o **adicional noturno**:

Valores mínimos do adicional:

- **20%** para trabalhadores urbanos.
- **25%** para trabalhadores rurais.

4.8. Teletrabalho (Home Office)

O teletrabalho, também conhecido como **home office**, é uma modalidade de trabalho realizada fora das dependências da empresa, com o uso de tecnologias de informação e comunicação. As normas para o teletrabalho devem ser estabelecidas em contrato escrito, incluindo especificações sobre a jornada de trabalho, equipamentos fornecidos pela empresa e reembolso de despesas.

4.9. Férias

As férias são um direito do trabalhador para descanso e lazer, após cada período de **12 meses de trabalho**:

- **Período de concessão:** O empregador tem **12 meses** para conceder as férias após o período aquisitivo, devendo informar o empregado com pelo menos **1 mês de antecedência**.
- **Pagamento das férias:** O valor das férias é correspondente ao salário do mês, acrescido de **1/3** (um terço).

- **Parcelamento das férias:** O empregado pode concordar em parcelar as férias em até **3 períodos**, sendo que, em pelo menos um deles, o período de descanso deve ser de **14 dias**, e os demais não podem ser inferiores a **5 dias**.
- **Férias em dobro:** Se as férias não forem concedidas dentro do prazo, elas devem ser pagas **em dobro**.
- **Conversão em dinheiro:** A CLT permite a conversão em dinheiro de apenas **10 dias** de férias. Os demais dias devem ser utilizados para descanso.
- **Férias proporcionais:** Em caso de rescisão contratual antes de completar 12 meses, o empregado terá direito a **férias proporcionais** aos meses trabalhados.

Redução no Período de Férias

Se o empregado tiver mais de **5 faltas injustificadas** durante o período aquisitivo, o tempo de férias será reduzido, conforme a tabela a seguir:

- **Até 5 faltas:** 30 dias de férias.
- **Até 14 faltas:** 24 dias de férias.
- **Até 23 faltas:** 18 dias de férias.
- **Até 32 faltas:** 12 dias de férias.
- **Acima de 32 faltas:** Não há direito a férias.

Este controle de faltas visa garantir o direito ao descanso do trabalhador, considerando que a ausência constante pode prejudicar o desempenho no trabalho.

5. Segurança e Saúde no Trabalho

A segurança e saúde no trabalho são fundamentais para garantir a integridade física e mental dos trabalhadores, bem como um ambiente laboral produtivo e equilibrado. A prevenção de acidentes e doenças ocupacionais exige a colaboração ativa de empregadores e empregados, que devem adotar medidas que promovam boas práticas, a redução de riscos e o respeito à legislação vigente.

5.1. Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais

Os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais podem ser evitados por meio de ações preventivas e da promoção da saúde no ambiente laboral. É dever do empregador implementar políticas voltadas à proteção dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre as obrigações do empregador estão:

- **Cumprir as NRs vigentes:** assegurando que as condições de trabalho estejam em conformidade com os padrões legais.
- **Orientar e capacitar os trabalhadores:** informar sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho e oferecer treinamentos para prevenção.
- **Gerir os riscos ocupacionais:** empresas de maior porte devem implantar programas específicos para monitorar e reduzir riscos à saúde.

Os empregados também têm responsabilidades importantes para a segurança e saúde no trabalho, como:

- Cumprir as normas de segurança estabelecidas.
- Comunicar riscos ou irregularidades ao empregador ou preposto.
- Realizar os exames ocupacionais obrigatórios.
- Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Caso o empregador negligencie suas obrigações e ocorra um acidente de trabalho, ele poderá ser responsabilizado por meio de ações judiciais que envolvam indenizações por danos físicos, materiais e morais.

Se houver um acidente, o empregador deve:

- Emitir imediatamente a **Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)**.
- Investigar as causas do acidente e implementar medidas corretivas.
- Eliminar situações de risco grave e iminente.
- Fornecer todo o atendimento médico necessário e encaminhar o trabalhador ao INSS, se aplicável.

Na ausência da emissão da CAT pelo empregador, o trabalhador pode solicitá-la diretamente ao INSS ou por meio do sindicato.

Em situações de risco grave e iminente, o trabalhador tem o direito de interromper suas atividades e comunicar o superior hierárquico para a adoção das providências necessárias.

Essas medidas fazem parte de uma Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que visa, de forma permanente, promover um ambiente laboral seguro, prevenir acidentes e fortalecer a saúde dos trabalhadores.

5.2. Insalubridade

A insalubridade está relacionada à exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde, como calor excessivo, poeiras minerais, óleos lubrificantes, graxas, ruídos elevados, ou agentes causadores de doenças infecciosas, conforme estudos técnicos sobre o ambiente de trabalho.

É responsabilidade do empregador tomar medidas para eliminar ou reduzir a exposição a essas condições insalubres. Quando não for possível afastar os trabalhadores dos agentes nocivos, o empregador deve fornecer os **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)** adequados, garantindo a mitigação dos riscos.

Caso as medidas adotadas sejam insuficientes, torna-se obrigatório o pagamento do adicional de insalubridade, calculado sobre o salário mínimo, em graus que variam conforme a gravidade:

A avaliação e a classificação da insalubridade dependem de laudos técnicos elaborados por profissionais especializados, com base na legislação vigente.

5.3. Periculosidade

A periculosidade ocorre quando o trabalhador está exposto a condições ou atividades que envolvem alto risco, como:

- Manipulação de materiais ou substâncias explosivas;
- Contato com eletricidade em níveis perigosos;
- Trabalho com produtos inflamáveis;
- Situações de violência urbana ou rural;
- Uso frequente de motocicletas no trânsito.

The infographic features a dark background with a 'TST' logo in the top right corner. The title 'PERICULOSIDADE' is written in large, bold, green letters. Below the title, a paragraph in white text states: 'São consideradas atividades **perigosas** aquelas em que o empregado é exposto a **risco de morte**. Exemplos:'. Below this text are four green rounded rectangular boxes, each containing a black icon and a label: 1. A flame icon with the label 'Inflamáveis'. 2. A bomb icon with the label 'Explosivos'. 3. A lightning bolt icon with the label 'Energia Elétrica'. 4. A handgun icon with the label 'Segurança pessoal ou patrimonial'.

PERICULOSIDADE

São consideradas atividades **perigosas** aquelas em que o empregado é exposto a **risco de morte**. Exemplos:

- Inflamáveis
- Explosivos
- Energia Elétrica
- Segurança pessoal ou patrimonial

Nessas condições, o empregador deve adotar medidas para minimizar os riscos, incluindo o fornecimento obrigatório de **EPIs** apropriados e a implementação de procedimentos de segurança.

Se a exposição não puder ser completamente eliminada, o trabalhador tem direito a receber um adicional de periculosidade equivalente a **30% da remuneração total**.

Esses adicionais buscam compensar os riscos a que o trabalhador está submetido e reforçam a importância de uma gestão ativa de segurança no ambiente de trabalho.

Resumindo:

Insalubridade NR 15 - Atividades Insalubres	Periculosidade NR 16 - Atividades e Operações Perigosas
Qual a diferença?	
<p>Exposição a atividades que afetam a saúde do trabalhador.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Substâncias Radioativas</div> </div>	
Adicional por exposição	Adicional por exposição
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>10% Grau Mínimo</p> <p>20% Grau Médio</p> <p>40% Grau Máximo</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>\$</p> <p>Sobre o salário mínimo da região</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>30%</p> <p>Sobre o salário base do trabalhador.</p> </div> </div>

5.4. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Os **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)** são indispensáveis para assegurar a segurança no trabalho. Devem ser fornecidos gratuitamente pelo empregador, cabendo ao trabalhador utilizá-los de forma adequada para minimizar os riscos e preservar sua integridade física.

O uso de EPIs é obrigatório em atividades que envolvem riscos, como trabalhos em altura, operações em áreas industriais, exposição a produtos químicos ou contato com máquinas perigosas. Por exemplo: o uso de capacetes em canteiros de obras, luvas em manipulação de materiais cortantes ou máscaras respiratórias em ambientes com poeiras ou vapores.

É responsabilidade do empregador garantir que os EPIs estejam em boas condições e que os trabalhadores sejam devidamente treinados para utilizá-los. Já o trabalhador deve cumprir rigorosamente as orientações, contribuindo para a segurança coletiva.

Esse conjunto de práticas fortalece a **Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho**, promovendo a redução de acidentes e uma maior qualidade de vida no ambiente laboral.

6. Licenças e Estabilidade Provisória

As licenças e a estabilidade provisória no emprego são direitos essenciais previstos pela legislação trabalhista, com o objetivo de garantir a proteção do trabalhador em situações como a gestação, paternidade, adoção e afastamento para tratamento de saúde. Esses direitos buscam assegurar o bem-estar do trabalhador e a manutenção de sua estabilidade no emprego durante períodos de relevância familiar e pessoal, promovendo um ambiente de trabalho mais justo e equilibrado.

6.1. Licença-Maternidade ou Licença à Gestante

A trabalhadora tem direito a **120 dias** de licença-maternidade, podendo iniciar até **1 mês antes do parto** (como previsto na CLT).

- **Estabilidade Provisória:** A mulher tem o direito de **não ser demitida** desde o início da gravidez até **5 meses após o parto**, mesmo que continue trabalhando durante grande parte desse período.
- **Prorrogação:** O empregador pode, se desejar, conceder uma **licença de 180 dias**, especialmente em empresas participantes do programa **Empresa Cidadã**.
- **Pagamento durante a licença:**
 - O salário é pago pelo **empregador**, que pode deduzir os valores do que deve recolher à **Previdência Social**.
 - Para **empregadas domésticas**, o pagamento do salário-maternidade é feito diretamente pelo **INSS**.
- **Apoio à amamentação:** Empresas que têm pelo menos **30 mulheres** trabalhadoras devem oferecer um **local apropriado** para cuidados e assistência aos filhos durante o período de amamentação.

The infographic is divided into two main sections by a large 'X' symbol. The left section is titled 'ESTABILIDADE PROVISÓRIA' and describes the protection of pregnant women against dismissal without just cause. The right section is titled 'LICENÇA MATERNIDADE' and describes the maternity leave benefit, including its duration and when it can be started. In the center, there is an illustration of a pregnant woman.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA	LICENÇA MATERNIDADE
<p>PROTEÇÃO À EMPREGADA GESTANTE CONTRA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA</p> <p>VALE DA CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ ATÉ 5 MESES APÓS O PARTO</p> <p>SE A EMPREGADA FOR DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA TERÁ DIREITO À REINTEGRAÇÃO OU INDENIZAÇÃO</p>	<p>BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE PERMITE O AFASTAMENTO DA EMPREGADA SEM PREJUÍZO DO SALÁRIO</p> <p>VALE POR 120 DIAS, PODENDO SER PRORROGADA POR MAIS 2 SEMANAS OU 60 DIAS NO CASO DE EMPRESA CIDADÃ</p> <p>PODE SER TIRADA A PARTIR DE 28 DIAS ANTES DO PARTO OU QUANDO O MÉDICO SOLICITAR</p>

6.2. Licença-Paternidade

O homem tem direito a **5 dias** corridos de licença para acompanhar a mulher e o filho recém-nascido.

- **Prorrogação:** Algumas empresas que aderem ao programa **Empresa Cidadã** podem ampliar esse período para **20 dias**.

SenadoFederal

Projeto do pai freepik.com

Entenda a licença maternidade e paternidade

Benefício	Pela Constituição	Em empresas cidadãs e alguns órgãos públicos
Licença maternidade	120 dias de afastamento	180 dias de afastamento
Licença paternidade	5 dias de afastamento	20 dias de afastamento

6.3. Licença para Adoção

O trabalhador que adotar uma criança tem direito a **120 dias de licença**.

- **Direitos equiparados à licença-maternidade.**
- Essa licença pode ser usufruída tanto pelo **pai** quanto pela **mãe adotiva**, conforme o caso.

6.3. Licença para Tratamento de Saúde

O trabalhador tem direito de se afastar do trabalho para tratamento de saúde quando houver incapacidade temporária para o desempenho de suas funções. Esse afastamento pode ocorrer por diversas razões, como doenças comuns, cirurgias ou condições que exigem recuperação médica. O pagamento do **auxílio-doença** pelo INSS começa apenas após o **16º dia de afastamento**, e os primeiros 15 dias de licença são pagos pelo **empregador**.

Exemplos:

- 1. Doença comum:** Um trabalhador é diagnosticado com uma gripe forte e não consegue comparecer ao trabalho por mais de uma semana. Nos primeiros 15 dias de afastamento, o empregador paga o salário integral. A partir do 16º dia, o INSS começa a pagar o auxílio-doença.
- 2. Cirurgia:** Um empregado precisa se submeter a uma cirurgia para a remoção de uma hérnia. Após a cirurgia, ele é afastado do trabalho por 30 dias para recuperação. Durante os primeiros 15 dias, o salário é pago pelo empregador, e a partir do 16º dia, o INSS assume o pagamento do auxílio-doença.

Esses exemplos ilustram como o benefício se aplica a diferentes situações de saúde e garantem que o trabalhador não fique desamparado financeiramente durante o período de recuperação.

7. Rescisão e Direitos Pós-Emprego

A rescisão do contrato de trabalho e os direitos pós-emprego são aspectos fundamentais da legislação trabalhista, que buscam assegurar que o trabalhador tenha seus direitos garantidos ao fim da relação de emprego, seja por iniciativa própria, por comum acordo, ou por dispensa do empregador.

Dependendo da forma de rescisão, o empregado tem direito a diferentes benefícios e compensações, como saldo de salário, férias proporcionais, 13º salário, e o saque do FGTS, além de eventuais direitos a seguro-desemprego. Essas normas têm o objetivo de proteger o trabalhador em momentos de transição e garantir uma compensação justa para o período em que esteve vinculado ao empregador.

7.1. Rescisão de Contrato

A rescisão de contrato é o término do vínculo de trabalho entre o empregado e o empregador. Existem diferentes formas de rescisão, e cada uma delas tem regras específicas sobre as verbas que o trabalhador deve receber. Vamos explicar cada uma delas de maneira simples:

1. Pedido de Demissão

Quando o empregado decide sair do seu emprego por vontade própria, isso é chamado de "pedido de demissão". Aqui estão os principais pontos:

- **Como fazer?** O empregado deve comunicar sua decisão por escrito e assinado.

- **O que o empregador faz?** O empregador preenche um documento chamado *Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT)*, listando todas as verbas que o trabalhador tem direito.
- **Aviso-prévio:** O empregado deve avisar o empregador com 30 dias de antecedência. Porém, o empregador pode dispensar esse aviso, permitindo que o trabalhador saia imediatamente.
- **Se o empregado não cumprir o aviso-prévio:** O valor correspondente a esses 30 dias será descontado das verbas rescisórias.
- **Verbas que o trabalhador recebe:**
 - Se trabalhou mais de 1 ano, ele recebe:
 - Saldo de salário
 - Salário-família
 - 13º salário proporcional
 - Férias proporcionais e férias vencidas com 1/3 a mais
 - Se trabalhou menos de 1 ano, ele recebe:
 - Saldo de salário
 - Salário-família
 - 13º salário proporcional
 - Férias proporcionais com 1/3 a mais
- **FGTS e Seguro-desemprego:** Quem pede demissão **não** pode sacar o FGTS nem pedir seguro-desemprego, pois a decisão de sair foi do próprio trabalhador.

2. Rescisão por Comum Acordo

A rescisão por comum acordo acontece quando o empregado e o empregador decidem juntos encerrar o contrato.

Demissão por acordo

Neste caso, a CLT diz que o empregado tem direito a:

- Saldo de salário
- Saque de até 80% do FGTS
- Metade do aviso-prévio, se indenizado
- Indenização de 20% sobre o saldo do FGTS
- Integralidade das verbas trabalhistas com: saldo de férias, 13º proporcional

O empregado demitido não tem direito ao seguro-desemprego

3. Rescisão por Dispensa Sem Justa Causa

Quando o empregador decide demitir o empregado sem que este tenha cometido nenhuma falta grave, temos a dispensa sem justa causa. O que o trabalhador tem direito nessa situação?

➤ **Verbas que o trabalhador recebe:**

- Aviso-prévio (pode ser trabalhado ou indenizado).
- Saldo de salário.
- Férias vencidas e proporcionais com 1/3 a mais.
- 13º salário proporcional.
- Multa de 40% sobre o valor do FGTS (isso é uma compensação por ser demitido sem motivo justo).
- Pode sacar o FGTS.
- Tem direito ao seguro-desemprego, se atender aos requisitos legais.

➤ **Onde sacar o FGTS e pedir o seguro-desemprego:**

- **FGTS:** Pode ser retirado em qualquer agência da Caixa Econômica ou transferido para outra conta pelo aplicativo "Meu FGTS".
- **Seguro-desemprego:** Pode ser solicitado nos postos do SINE, agências da Caixa, ou até pelo aplicativo "Carteira de Trabalho Digital" ou no Portal GOV.BR.

➤ **Homologação no Sindicato:** Para contratos com mais de 1 ano, é recomendada a homologação (uma conferência feita pelo sindicato) para garantir que tudo está correto. Porém, a homologação não é obrigatória.

➤ **Prazo para pagamento das verbas rescisórias:** O empregador tem até **10 dias** após o término do contrato para pagar todas as verbas e entregar os documentos ao trabalhador. Se não cumprir esse prazo, ele pode ser multado.

➤ **Recusa do empregado:** Caso o empregado recuse a assinatura dos documentos da rescisão, o empregador pode depositar os valores devidos em juízo (ação de consignação na Justiça do Trabalho).

Esses são os principais tipos de rescisão de contrato e os direitos do trabalhador em cada caso. É importante sempre lembrar que o trabalhador deve estar atento às regras para garantir que todos os seus direitos sejam respeitados na hora da rescisão.

7.2. Dispensa por Justa Causa

A **dispensa por justa causa** ocorre quando o contrato de trabalho é encerrado devido a faltas graves cometidas tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Essa forma de rescisão é mais drástica, pois implica que a pessoa que cometeu a falta grave tem seus direitos reduzidos ou até negados.

Falta Grave do Empregador (Rescisão Indireta)

Quando o **empregador** comete uma falta grave, o empregado tem o direito de considerar o contrato rescindido e pedir a rescisão indireta, ou seja, o trabalhador decide encerrar o contrato por causa da atitude do empregador. As principais faltas graves cometidas pelo empregador incluem:

- Exigir serviços além da capacidade do empregado.
- Tratamento agressivo ou com rigor excessivo.
- Expor o empregado a risco ou perigo.
- Não pagar salários ou outras obrigações contratuais.
- Atos que prejudiquem a honra do empregado ou de sua família.
- Agressão física.
- Redução dos serviços que impacte o valor do salário.
- Entre outros.

O **empregado não é obrigado** a continuar trabalhando em um ambiente onde ocorra uma falta grave do empregador. Ele pode entrar com uma ação na **Justiça do Trabalho** para pedir o reconhecimento da rescisão indireta.

- Se a falta grave for confirmada pela Justiça do Trabalho, o **empregado tem direito a todas as verbas da dispensa sem justa causa**, ou seja, ele receberá os mesmos direitos que teria se tivesse sido demitido pelo empregador sem justificativa.
- Se o empregador descumprir o contrato (como atrasar o pagamento de salários, por exemplo), o empregado pode optar por não continuar prestando serviços, desde que **comunique formalmente** o motivo para o empregador.

Falta Grave do Empregado

Por outro lado, quando o **empregado** comete uma falta grave, ele pode ser demitido por justa causa. As faltas graves cometidas pelo empregado incluem:

- **Desonestidade** (como furtar da empresa ou fraudar documentos).
- Mau comportamento ou procedimento no trabalho.
- **Concorrência desleal** com o empregador.
- **Desídia** (negligência repetida nas tarefas, mostrando descaso com o trabalho).
- Embriaguez durante o trabalho.
- **Violação de segredo da empresa** (divulgar informações confidenciais).
- **Indisciplina** ou **insubordinação** (não obedecer a ordens ou a regras).
- **Abandono do emprego** (deixar de comparecer ao trabalho sem justificativa por um período prolongado).

- Agressões físicas ou **ofensas à honra** do empregador ou de terceiros.

Se o empregado cometer uma dessas faltas graves, o **empregador é obrigado** a comunicar formalmente a dispensa por justa causa, informando claramente o motivo da demissão.

- **Verbas rescisórias:** O empregado demitido por justa causa tem direito apenas ao **saldo de salários, 13º salário proporcional, e férias vencidas e proporcionais.**
- **Direitos Negados:** O trabalhador **não tem direito** ao **saque do FGTS** nem ao **seguro-desemprego.**
- **Registro na Carteira de Trabalho:** Não pode ser registrado na **Carteira de Trabalho** que o empregado foi demitido por justa causa, caso a rescisão não tenha ocorrido por motivos graves ou se a falta grave não for comprovada.
- **Fraude:** Se for feito um preenchimento fraudulento nos documentos da rescisão, como permitir o saque do FGTS em uma demissão por justa causa, o empregador estará cometendo **fraude**, o que pode gerar penalidades legais.

Resumindo:

- **Falta grave do empregador:** Dá ao empregado o direito de pedir a rescisão do contrato e receber todos os direitos de uma demissão sem justa causa.
- **Falta grave do empregado:** Resulta na demissão por justa causa, com direitos limitados e sem acesso ao FGTS ou seguro-desemprego.

A dispensa por justa causa é uma medida extrema, sendo importante tanto para o empregador quanto para o empregado conhecer as situações que podem levar a essa decisão e as consequências envolvidas.

7.3. Aviso Prévio

O aviso prévio é uma formalidade importante na rescisão do contrato de trabalho e serve para comunicar a outra parte (empregador ou empregado) sobre a intenção de encerrar a relação trabalhista. Vamos entender melhor:

O que é o Aviso Prévio?

O aviso prévio é a notificação que uma das partes deve fazer à outra quando deseja encerrar o contrato de trabalho. O objetivo é dar tempo suficiente para que a parte que recebe a notificação se organize, seja para contratar um novo funcionário ou para procurar um novo emprego.

Tipos de Aviso Prévio

1. Aviso Prévio Trabalhado: O trabalhador continua a trabalhar durante o período do aviso. Esse período é, em geral, de 30 dias, sendo que o funcionário deve cumprir sua carga horária normal.

Exceção: Se o trabalhador tiver direito ao aviso prévio mais longo por tempo de serviço, ele deverá cumpri-lo normalmente.

2. Aviso Prévio Indenizado: Quando o empregador decide dispensar o empregado sem que esse cumpra o período de aviso prévio, o empregador deverá pagar o valor correspondente a 30 dias de salário, ou conforme o período da rescisão.

Exemplo: Se um empregado tiver trabalhado por 2 anos e for demitido, o empregador pode optar por não exigir o cumprimento do aviso e pagar uma indenização ao trabalhador.

MPT

AVISO PRÉVIO

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

Neste caso não há a necessidade de trabalhar durante os dias referentes ao aviso. Essa decisão é tomada exclusivamente pela empresa, que pode optar pelo não cumprimento do aviso em caso de demissão. Caso o funcionário seja dispensado sem justa causa, a empresa deverá pagar ao empregado a remuneração integral referente ao tempo do aviso prévio, ou seja, 30 dias.

AVISO PRÉVIO TRABALHADO

O empregado exerce suas funções na empresa normalmente durante o período do aviso prévio.

- Se o desligamento partir da empresa, o profissional pode optar por trabalhar duas horas a menos ou folgar por 7 dias corridos durante o tempo do aviso;
- Se o pedido de demissão partir do funcionário, ele deverá cumprir todo o período do aviso prévio de forma integral.

Cálculo do Aviso Prévio

O aviso prévio é de **30 dias**, mas pode ser ampliado com base no tempo de serviço do empregado:

Para cada ano trabalhado, o empregado tem direito a **três dias** adicionais no aviso prévio. Assim:

- **1 ano:** 30 dias
- **2 anos:** 33 dias
- **3 anos:** 36 dias
- E assim por diante, até um máximo de 90 dias.

Importância do Aviso Prévio

➤ Para o Empregador:

- Permite que o empregador busque um novo funcionário e minimize o impacto da saída do colaborador.

➤ Para o Empregado:

- Oferece um período para buscar novas oportunidades de trabalho e se preparar para a transição.

Direitos Relacionados

- Durante o período do aviso prévio, o trabalhador tem direito a: **Receber salário integral** durante os 30 dias ou o valor equivalente no aviso indenizado.
- **Faltas e benefícios proporcionais** no mesmo período.

CURIOSIDADES SOBRE O AVISO PRÉVIO

- 1) Pode ser **trabalhado** ou **indenizado**
- 2) Se houver **reajuste salarial** durante o aviso prévio dado pela empresa, o empregado demitido também **tem direito**
- 3) Quem deixa o trabalho sem cumprir o aviso prévio pode ter o valor correspondente **descontado** nas verbas rescisórias
- 4) Gravidez confirmada nesse período garante à empregada gestante **estabilidade** provisória

Illustration of a smiling worker wearing a blue cap and glasses, holding a calendar. The TST logo is visible in the bottom right corner.

O aviso prévio é uma ferramenta que visa garantir a justiça e a transparência na própria rescisão do contrato de trabalho. Ambas as partes devem respeitar esse direito, que resulta em menos conflitos e uma melhor convivência no ambiente de trabalho.

7.4. FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito fundamental dos trabalhadores empregados no Brasil. Vamos explorar seus principais pontos:

O que é o FGTS?

O FGTS é um fundo destinado a proteger o trabalhador em situações de dispensa e outras circunstâncias específicas ao longo da sua vida profissional. Ele consiste em uma conta vinculada ao trabalhador, que é alimentada por depósitos feitos pelo empregador.

Requisitos para Ter Acesso ao FGTS:

- **CTPS Assinada:** Para ter direito ao FGTS, é necessário que a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) esteja assinada pelo empregador.
- **Depósito Mensal:** O empregador é responsável por depositar mensalmente **8% do salário** do empregado (incluindo horas extras e adicionais) na conta do FGTS. Este valor não é descontado do salário do trabalhador.

Indicações em Caso de Dispensa

Dispensa Com Justa Causa: O trabalhador **perde o direito de sacar o saldo do FGTS acumulado**, exceto nas situações previstas em lei, como aposentadoria, aquisição de imóvel ou doenças graves. Nessa modalidade de desligamento, o empregador não é obrigado a pagar a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, pois a rescisão ocorre devido a uma falta grave cometida pelo empregado, conforme definido na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Contudo, os valores permanecem na conta vinculada e podem ser utilizados futuramente, conforme as condições de saque previstas.

Dispensa Sem Justa Causa: O empregador deve, além dos depósitos regulares, pagar uma indenização de **40% sobre o total dos depósitos do FGTS** acumulados durante o tempo de contrato do trabalhador.

Situações em que o Saldo do FGTS Pode Ser Sacado

O trabalhador pode sacar o saldo da conta do FGTS nas seguintes situações:

- 1. Dispensa Sem Justa Causa:** Quando o contrato é encerrado sem motivo justificado.
- 2. Término de Contrato por Prazo Determinado:** Finalização de contratos temporários.
- 3. Rescisão por Acordo Mútuo:** O trabalhador pode sacar 80% do total da conta.
- 4. Aquisição da Casa Própria:** Utilização do saldo para financiar a compra de um imóvel.
- 5. Aposentadoria:** Quando o trabalhador se aposenta.
- 6. Após 3 Anos Fora do Regime do FGTS:** Se não estiver trabalhando formalmente (sem emprego com carteira assinada).
- 7. Doenças Graves:** Em casos de doenças como câncer, HIV/AIDS, entre outras.
- 8. Falecimento:** O saldo da conta pode ser retirado pelos dependentes do trabalhador em caso de falecimento.

Informações e Extratos

Extrato Regular: A Caixa Econômica Federal deve enviar regularmente um extrato da conta do FGTS para o endereço do trabalhador, permitindo que este acompanhe os depósitos, saques e o saldo disponível.

Importância do FGTS

O FGTS desempenha um papel crucial na proteção dos direitos trabalhistas, funcionando como uma reserva financeira que pode ser utilizada

em momentos importantes da vida do trabalhador, oferecendo um suporte adicional e segurança financeira.

Para mais informações detalhadas sobre o FGTS, suas regras e modalidades de saque, acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal: <https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx>

7.5. Seguro-Desemprego

O seguro-desemprego é um benefício essencial para assegurar a subsistência do trabalhador dispensado sem justa causa enquanto busca nova recolocação no mercado. Ele possui critérios específicos para concessão e manutenção, que são resumidos abaixo:

Deveres do Trabalhador

- Receber o seguro-desemprego apenas enquanto estiver **desempregado e sem renda própria.**
- Informar imediatamente à Caixa ou ao Ministério do Trabalho caso consiga novo emprego, para **cancelar o benefício.**
- É proibido acumular o benefício do seguro-desemprego com um novo vínculo de emprego.

Quem tem direito?

- **Dispensa sem justa causa.**
- Cumprir os períodos de carência: **12 meses na 1ª solicitação, 9 meses na 2ª e 6 meses nas demais.**
- Não possuir renda que garanta o sustento próprio e familiar.
- Não estar recebendo outro benefício do INSS, com exceção de pensão por morte ou auxílio-acidente.

Número de Parcelas

O benefício pode variar de **3 a 5 parcelas**, de acordo com o tempo de serviço e a quantidade de vezes que o trabalhador já acessou o seguro-desemprego.

Como requerer?

Prazo para solicitação:

- Do **7º ao 120º dia** após a dispensa para empregados formais.
- Do **7º ao 90º dia** para empregados domésticos, desde que o FGTS tenha sido recolhido.

Onde solicitar?

- Ministério do Trabalho e Emprego (**MTE**), postos do **SINE**, ou **Agências da Caixa Econômica Federal**.

**SOLICITE O
SEGURO-DESEMPREGO
ON-LINE!**

- 1º Cadastre-se no **empregabrasil.mte.gov.br**
- 2º Responda o questionário sobre seu histórico laboral
- 3º Acesse os serviços do Emprega Brasil e clique em "Solicitar Seguro-Desemprego"
- 4º Preencha o cadastro
- 5º Confirme seu interesse em solicitar o Seguro-Desemprego e agende o atendimento presencial

A liberação do benefício deve ocorrer 30 dias após a solicitação pela internet

TST

Documentos necessários:

- Carteira de Trabalho (física ou digital).
- Carteira de Identidade.
- Guias do seguro-desemprego.
- Comprovante de inscrição no PIS.
- Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT).
- Últimos dois recibos de salários.
- Comprovante de saque do FGTS.

O seguro-desemprego é um direito importante, mas sua concessão exige responsabilidade por parte do trabalhador, que deve utilizá-lo corretamente. Para mais informações, consulte: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-seguro-desemprego> ou <https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/seguro-desemprego/Paginas/default.aspx>

7.6. Abono do PIS (Programa de Integração Social)

O abono salarial do PIS é um benefício anual destinado a trabalhadores de baixa renda, funcionando como um complemento financeiro para auxiliar na subsistência e estimular a integração econômica. Confira as principais informações:

Quem Tem Direito?

Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa atender aos seguintes critérios:

- **Cadastro no PIS:** Ter inscrição no PIS/PASEP há pelo menos **5 anos**.
- **Renda mensal:** Receber, em média, **até dois salários mínimos** por mês durante o ano-base.

- **Vínculo empregatício:** Ter exercido atividade remunerada, com carteira assinada, por pelo menos **30 dias consecutivos ou não** no ano-base.
- **Dados na RAIS:** O empregador deve ter informado corretamente os dados do trabalhador na **Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)** ou no **eSocial**.

O que é Abono Salarial?

O Abono Salarial é um benefício que assegura o pagamento de até um salário mínimo aos empregados que:

- Receberam, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal no último ano-base
- Estão cadastrados no PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos
- Exerceram atividade remunerada para Pessoa Jurídica durante, pelo menos, 30 dias, consecutivos ou não, no último ano base
- Tiveram seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial

(Lei 7.998/1990)

TST

Valor do Abono

O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base, sendo calculado com base no salário mínimo vigente. A fórmula é:

➤ **Valor do Abono = (Salário Mínimo ÷ 12) × Meses Trabalhados.**

Por exemplo, se o trabalhador trabalhou 6 meses, ele receberá metade do salário mínimo.

Como e Quando Receber?

1. Calendário de Pagamento: O abono é pago anualmente, seguindo o calendário divulgado pela **Caixa Econômica Federal** (PIS, para trabalhadores do setor privado) ou pelo **Banco do Brasil** (PASEP, para servidores públicos).

2. Forma de Recebimento:

- Crédito em conta para correntistas da Caixa ou Banco do Brasil.
- Saque em terminais de autoatendimento, agências da Caixa, casas lotéricas ou correspondentes bancários, mediante apresentação do **Cartão Cidadão** e senha.

Importância do Abono do PIS

O abono salarial é um benefício essencial para trabalhadores de baixa renda, representando um alívio financeiro e garantindo maior estabilidade em sua rotina econômica.

Para consultar mais informações ou verificar se tem direito ao benefício, acesse: <https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/abono-salarial/Paginas/default.aspx>

8. Categorias Específicas de Trabalhadores

No Brasil, os trabalhadores podem ser classificados em diversas categorias específicas, cada uma com direitos, deveres e legislações próprias que regem a relação de trabalho. Essa classificação considera as características das funções desempenhadas e os objetivos da relação laboral, seja ela doméstica, de aprendizagem, estágio, trabalho autônomo ou de inclusão de pessoas com deficiência. A seguir, destacam-se as principais regras aplicáveis a essas categorias.

8.1. Do Trabalhador Doméstico

O trabalhador doméstico é aquele que presta serviços **de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal a uma pessoa ou família**, no âmbito residencial destas, por **mais de dois dias por semana**, sem finalidade lucrativa.

Atenção: O empregador doméstico deve ser uma **pessoa física** (não uma pessoa jurídica) e **não pode auferir lucro** a partir do trabalho executado pelo empregado, uma vez que a relação é exclusivamente de natureza residencial e pessoal.

Quem Pode Ser Considerado Empregado Doméstico?

Incluem-se profissionais como faxineiros, cozinheiros, babás, motoristas particulares, caseiros, enfermeiros, jardineiros, entre outros que desempenham atividades em âmbito doméstico.

A caracterização como empregado doméstico exige a prestação de serviços em dias e horários previamente definidos, evidenciando o vínculo empregatício. Trabalhos esporádicos ou prestados de forma eventual não se enquadram nessa categoria.

Para que o vínculo empregatício como empregado doméstico seja configurado, a prestação de serviços deve ser contínua, normalmente realizada com frequência **mínima de três vezes por semana ou mais**, em dias e horários previamente combinados.

Por exemplo:

- **Configura vínculo empregatício:** Um faxineiro que trabalha na mesma residência de segunda a sexta-feira, ou mesmo três vezes por semana (ex.: segunda, quarta e sexta).
- **Não configura vínculo empregatício:** Um trabalhador que realiza faxinas apenas uma vez por semana ou em datas aleatórias, sem compromisso regular, é considerado autônomo.

Essa periodicidade ajuda a determinar a habitualidade, um dos requisitos fundamentais para caracterizar o emprego doméstico.

Direitos do Trabalhador Doméstico

A Lei Complementar nº 150/2015 equiparou os empregados domésticos aos demais trabalhadores formais, garantindo direitos como:

- 13º salário;
- FGTS;
- Previdência Social;
- Aviso prévio;
- Horas extras e descanso semanal remunerado.

Além disso, outros direitos incluem férias remuneradas, licença-maternidade/paternidade, estabilidade provisória após o parto e benefícios relacionados à segurança e saúde no trabalho.

O trabalhador doméstico em regime parcial tem direito a hora extra?

SIM!

É permitido que realize até 1 hora extra por dia, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, desde que não ultrapasse o limite de 6 horas diárias.

Lei Complementar nº 150/2015

The infographic features an illustration of three domestic workers in a room. One woman is pushing a cleaning cart, a man is cleaning a window, and another woman is vacuuming. The TST logo is in the bottom right corner.

Direitos do Empregador

O empregador tem o direito de exigir o cumprimento das obrigações do empregado, incluindo:

- **Assinatura dos recibos** de pagamento de salários e de outras parcelas quitadas.

Rompimento do Contrato

O contrato pode ser encerrado:

- Sem justa causa, com pagamento de verbas rescisórias;
- A pedido do empregado, com aviso prévio;
- Por justa causa, em caso de falta grave.

O rompimento do contrato deve sempre seguir as formalidades legais, garantindo que ambos os lados tenham seus direitos respeitados.

O trabalho doméstico, embora realizado no ambiente familiar, é regido por uma legislação robusta que busca equilibrar direitos e deveres entre empregador e trabalhador, promovendo uma relação de trabalho digna e justa.

8.2. Do Aprendiz (14 a 24 anos)

O aprendiz é o jovem **entre 14 e 24 anos** que celebra um contrato de trabalho especial, vinculado a um **programa de formação técnico-profissional**.

Requisitos do Contrato de Aprendizagem

- Deve ser formalizado **por escrito e anotado na Carteira de Trabalho**.
- O aprendiz deve estar **matriculado em curso** técnico-profissional (ex.: SENAI, SENAC).
- Jornada de trabalho limitada a **6 horas diárias** (se cursando até o ensino fundamental) ou **8 horas diárias** (ensino médio).
- Horas extras e compensação de horas são **proibidas**.
- Duração **máxima de 2 anos**, exceto para pessoas com deficiência (PCD).

Deveres do Aprendiz

- Cumprir as tarefas da empresa
- Frequentar regularmente o curso e a escola.

Vale destacar que o aprendiz está sujeito a advertências ou rescisão do contrato por justa causa, caso descumpra suas obrigações como qualquer outro trabalhador.

8.3. Do Estagiário

O estágio é uma modalidade de aprendizagem destinada a **estudantes** que desempenham atividades em empresas públicas ou privadas, sem vínculo empregatício, com base na Lei nº 11.788/2008.

Requisitos do Contrato de Estágio

- O estudante deve estar regularmente **matriculado** e frequentando o curso.
- Celebração de um **Termo de Compromisso entre estudante, empresa e instituição de ensino.**
- Atividades compatíveis com o curso do estudante e supervisão obrigatória por professor e profissional da empresa.

Direitos do Estagiário

- **Bolsa e auxílio-transporte** (para estágios não obrigatórios).
- Recesso remunerado de **30 dias** em estágios com duração superior a **1 ano.**
- Caso os requisitos legais não sejam cumpridos, o estágio pode ser convertido em vínculo de emprego.

8.4. Da Pessoa com Deficiência (PCD)

A Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) assegura direitos trabalhistas às pessoas com deficiência, promovendo igualdade de condições no mercado de trabalho.

Direitos da Pessoa com Deficiência no Trabalho

- Acesso ao emprego **sem discriminação** no processo seletivo.
- **Ambiente adaptado**, com adaptações razoáveis, desde que não representem custos excessivos para o empregador.
- Proteção contra dispensa discriminatória.
- Acesso a programas de qualificação profissional e ambiente de trabalho acessível.
- **Cotas obrigatórias**, que exigem reserva de vagas para PCDs em empresas com mais de 100 funcionários.

8.5. Dos Trabalhadores Autônomos

O trabalhador autônomo é aquele que exerce sua atividade profissional de **forma independente, sem vínculo empregatício ou subordinação, assumindo os próprios riscos** do negócio. Esses profissionais oferecem serviços ou produtos por conta própria, sendo responsáveis pela organização do seu trabalho, pelas ferramentas utilizadas e pelo cumprimento de prazos e acordos com seus clientes.

Quem São os Trabalhadores Autônomos?

Trabalhadores autônomos podem atuar em diversas áreas, como:

- **Profissionais Liberais:** Médicos, advogados, engenheiros, psicólogos, arquitetos, entre outros.
- **Prestadores de Serviços:** Eletricistas, encanadores, pintores, motoristas de aplicativo, diaristas, entre outros.
- **Artistas e Criadores:** Músicos, escritores, designers gráficos, artesãos, fotógrafos, entre outros.
- **Comerciantes e Microempreendedores:** Vendedores ambulantes, cabeleireiros, manicures, entre outros profissionais que não possuem vínculo empregatício.

Características do Trabalho Autônomo

O trabalho autônomo tem como principais características:

- **Independência:** O profissional é responsável por gerenciar seu próprio tempo, recursos e formas de atuação.
- **Ausência de Subordinação:** Não há hierarquia ou obediência a um empregador. As relações são baseadas em contratos ou acordos de prestação de serviços.

- **Assunção de Riscos:** O trabalhador autônomo é responsável por todos os riscos e despesas associados à sua atividade.
- **Liberdade de Contratação:** Pode prestar serviços para várias pessoas ou empresas simultaneamente, sem exclusividade.
- **Remuneração Variável:** A renda depende da demanda pelos serviços e dos acordos firmados com os clientes.

Direitos e Deveres do Trabalhador Autônomo

Embora não tenha os mesmos direitos que os empregados formais, o trabalhador autônomo pode buscar proteção social e organização profissional. Alguns dos principais aspectos incluem:

- **Contribuição para o INSS:** O trabalhador autônomo pode se inscrever como contribuinte individual e recolher a previdência social. Isso garante acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.
- **Emissão de Notas Fiscais:** Profissionais autônomos podem emitir notas fiscais como forma de formalizar suas atividades, o que pode ser facilitado com o registro como Microempreendedor Individual (MEI).
- **Registro Profissional:** Alguns trabalhadores autônomos, como médicos, engenheiros e advogados, devem ter registro nos respectivos conselhos profissionais.
- **Cumprimento de Obrigações Tributárias:** O trabalhador autônomo deve se organizar para declarar e pagar seus impostos, como o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Saiba mais sobre para pagar INSS como autônomo: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-gps-para-pagamento-de-contribuicoes-previdenciarias>

Vantagens do Trabalho Autônomo

- **Flexibilidade:** Possibilidade de definir o próprio horário e rotina de trabalho.
- **Potencial de Renda Elevada:** A depender do mercado e da qualidade dos serviços prestados, o trabalhador autônomo pode atingir altos níveis de remuneração.
- **Diversidade de Clientes:** Liberdade para trabalhar com diferentes empresas ou pessoas, expandindo as oportunidades.

Desafios do Trabalho Autônomo

- **Falta de Estabilidade:** A renda pode variar significativamente conforme a demanda por serviços.
- **Ausência de Direitos Trabalhistas:** Não há benefícios como férias remuneradas, 13º salário, FGTS ou seguro-desemprego.
- **Gestão Financeira e Administrativa:** O profissional precisa lidar sozinho com questões como precificação, marketing, contratos, impostos e investimentos.
- **Riscos da Atividade:** Os custos operacionais e possíveis prejuízos são assumidos integralmente pelo autônomo.

O trabalho autônomo representa uma alternativa importante no mercado, promovendo flexibilidade e empreendedorismo. No entanto, exige organização, planejamento e responsabilidade, pois o profissional depende inteiramente de sua própria gestão para alcançar sucesso e segurança financeira.

9. Direitos e Proteções

O ambiente de trabalho deve ser um espaço de respeito, igualdade e proteção para todos os trabalhadores. Diversos direitos e garantias são estabelecidos para assegurar a dignidade, a liberdade e a segurança no exercício profissional. Nesta seção, abordaremos os principais direitos e proteções, desde a proibição de discriminações até o direito à privacidade no trabalho.

9.1. Direito à Não Discriminação

O direito à não discriminação garante que todo trabalhador seja tratado com igualdade, independentemente de raça, gênero, religião, idade, deficiência, orientação sexual ou qualquer outro aspecto pessoal. A Constituição Federal, a CLT e tratados internacionais assinados pelo Brasil proíbem práticas discriminatórias na contratação, promoção, remuneração ou desligamento de funcionários.

Exemplo:

- É ilegal oferecer salários diferentes para homens e mulheres que exercem a mesma função.

**PRECONCEITO
NO TRABALHO?**

Comete o crime de RACISMO quem:

- Por discriminação de raça, cor ou religião, **impede** pessoas habilitadas de assumir cargos no serviço público ou se **recusa a contratar** trabalhadores em empresas privadas
- Pena de **2 a 5 anos** de prisão
- Recusa o **atendimento** a pessoas em estabelecimentos comerciais – Pena de **1 a 3 anos** de prisão
- Veda a **matrícula** de crianças em escolas
- Pena de **3 a 5 anos** de prisão
- **Impede** que cidadãos negros entrem em restaurantes, bares ou edifícios públicos ou utilizem transporte público
- Pena de **1 a 3 anos** de prisão

Lei 7.716/1999

TST

9.2. Assédio Moral e Sexual

No ambiente de trabalho, todo empregado tem o direito de desempenhar suas funções sem sofrer constrangimentos ou abusos.

- **Assédio Moral:** Consiste em práticas humilhantes, repetitivas e prolongadas, como insultos, ameaças ou isolamento.
- **Assédio Sexual:** Envolve comportamentos indesejados de natureza sexual, como insinuações, toques ou chantagens relacionadas ao emprego.

Ambos os tipos de assédio configuram violação de direitos e podem levar a sanções administrativas, trabalhistas e criminais.

Assédio no Trabalho:
o que a vítima deve fazer?

- 1) Anote com detalhes todas as humilhações sofridas.
- 2) Peça ajuda de colegas que testemunharam as humilhações.
- 3) Evite conversar com o agressor, sem testemunhas.
- 4) Procure seu sindicato e relate o acontecido.
- 5) Recorra a um advogado, Ministério Público, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Comissão de Direitos Humanos e Conselho Regional de Medicina.
- 6) Busque apoio junto a familiares, amigos e colegas.

Denuncie!

f / TSTJus

Saiba mais de como denunciar assédio moral e sexual no trabalho:

<https://tst.jus.br/denuncia-assedio-moral-ou-sexual>

9.3. Trabalho Escravo Moderno

Embora a escravidão seja oficialmente abolida no Brasil, formas contemporâneas de trabalho análogo à escravidão ainda ocorrem. Essas práticas incluem:

- Jornada exaustiva;
- Condições degradantes de trabalho;
- Trabalho forçado;
- Cerceamento de liberdade (ex.: retenção de documentos).
- A denúncia dessas situações pode ser feita ao Ministério Público do Trabalho ou à Polícia Federal, sendo o empregador responsável penal e civilmente.

Como denunciar o
TRABALHO
ESCRAVO?

Procure o MPT

- Coleta de denúncias no site
- App Pardal MPT

Procure o Ministério do Trabalho

- Superintendências
- Postos de atendimento

Procure o seu sindicato

Disque 0800 644 3444

- Ouvidoria do TST/CSJT

Disque 100

9.4. Da Proibição do Trabalho Infantil

A legislação brasileira proíbe o trabalho infantil para **menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos**. Essa proteção visa garantir o direito à educação, ao lazer e ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

Quais as consequências do trabalho infantil?

- ➔ Traumas físicos e psicológicos
- ➔ Prejuízo do rendimento escolar
- ➔ Exposição à violência sexual e outras formas de abuso

Não ajude a destruir a infância!

Para combater o **TRABALHO INFANTIL**, denuncie! Disque 100

TST

Exceção: O trabalho artístico ou cultural pode ser permitido, desde que autorizado pela Justiça do Trabalho e sem prejuízo ao desenvolvimento do menor.

9.5. Direito à Privacidade no Trabalho

O direito à privacidade protege o trabalhador contra invasões indevidas em sua vida pessoal, mesmo no ambiente de trabalho. Isso inclui:

- Sigilo de correspondências e mensagens;
- Proibição de monitoramento de áreas de descanso ou sanitários;
- Respeito à confidencialidade de dados pessoais.

Entretanto, práticas como o monitoramento de e-mails corporativos e o uso de câmeras em áreas comuns podem ser permitidas, desde que previamente informadas e justificadas pelo empregador.

PRIVACIDADE NO EMPREGO

Saiba quais exames o empregador **não pode exigir** na sua admissão ou em avaliações periódicas:

- **Gravidez ou esterilidade**
(Artigo 373-A da CLT)
- **HIV/Aids**
(Portaria n. 1.246 do Ministério do Trabalho)
- **Exames toxicológicos**
(Apenas para profissões de risco ou que impliquem a segurança do profissional e de outras pessoas. Ex.: motoristas. Lei n. 13.103/2015)

RETROSPECTIVA CNJ

CNJ

10. Direitos Coletivos

Os direitos coletivos são aqueles que visam garantir o bem-estar e a proteção de grupos de trabalhadores, buscando fortalecer sua capacidade de negociação e união no ambiente de trabalho. Tais direitos são fundamentais para a manutenção de um equilíbrio nas relações trabalhistas e para assegurar a dignidade e a justiça no contexto laboral. A seguir, detalhamos os principais direitos coletivos dos trabalhadores.

10.1. Direitos Coletivos Básicos do Trabalhador

Direito à filiação ou desfiliação sindical

O trabalhador tem a liberdade de se filiar ou se desfiliar de um sindicato, sem sofrer qualquer tipo de represália por sua decisão. Esse direito assegura a autonomia do trabalhador para se associar à entidade sindical que melhor represente seus interesses, sem que sua escolha seja imposta ou prejudique sua relação com o empregador.

Contribuição sindical

A contribuição sindical é uma taxa anual que pode ser descontada do salário do trabalhador para custear as atividades do sindicato de sua categoria. No entanto, com as reformas trabalhistas, a contribuição sindical passou a ser facultativa, ou seja, o trabalhador só paga caso deseje apoiar financeiramente as ações do sindicato. Essa contribuição tem por objetivo financiar as ações e representações do sindicato, como negociações coletivas, defesa de direitos e outras atividades.

Direito de greve

A greve é um direito legítimo dos trabalhadores, garantido pela Constituição Federal, e é um instrumento de pressão coletiva para reivindicar melhores condições de trabalho, aumento salarial, melhorias nos benefícios e outros interesses da categoria. A greve é um meio de luta que deve ser exercido de forma organizada, respeitando as normas legais que regulamentam o direito de paralisação. A greve deve ser aprovada em assembleia pelo sindicato, e a decisão deve ser comunicada ao empregador com antecedência.

Norma coletiva

As normas coletivas são acordos ou convenções firmadas entre o sindicato dos trabalhadores e os empregadores, estabelecendo condições de trabalho que podem ser mais vantajosas do que as previstas pela legislação trabalhista. Estes acordos coletivos são aplicáveis a toda a categoria representada pelo sindicato e têm força de lei no âmbito do contrato de trabalho. A negociação coletiva é uma forma de garantir que as condições de trabalho sejam adequadas à realidade da categoria, considerando suas especificidades.

10.2. Sindicatos e seu Papel

Os sindicatos desempenham um papel essencial na defesa dos direitos dos trabalhadores. Eles são a principal forma de representação da classe trabalhadora frente aos empregadores e às autoridades públicas, buscando sempre garantir a melhoria das condições de trabalho, salários dignos e benefícios adequados para seus associados. Entre suas principais funções estão:

- Negociar convenções e acordos coletivos com os empregadores, estabelecendo condições de trabalho e benefícios para a categoria;
- Oferecer assistência jurídica e apoio aos trabalhadores em casos de litígios trabalhistas;
- Organizar greves e outras formas de mobilização para lutar por direitos e melhorias;
- Promover a educação e a formação profissional para os trabalhadores, ajudando-os a melhorar suas competências e a se manterem informados sobre os seus direitos.

Os sindicatos, portanto, são ferramentas poderosas para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e para promover avanços nas condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora. O fortalecimento dos sindicatos é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

"Um povo que não conhece seus direitos não pode lutar por eles."

Rui Barbosa

Mensagem Final

Conhecer seus direitos trabalhistas não é só uma questão de proteger o que é seu, mas também de garantir que você tenha um ambiente de trabalho mais justo e equilibrado. A legislação brasileira oferece várias proteções para os trabalhadores, mas para elas realmente funcionarem, você precisa saber como utilizá-las. O simples fato de saber o que é seu por direito já faz uma grande diferença na sua segurança no dia a dia do trabalho.

Se alguma vez você sentir que seus direitos estão sendo desrespeitados ou não souber por onde começar, lembre-se: não está sozinho nessa. Existem várias formas de buscar ajuda, seja através dos sindicatos, dos advogados trabalhistas, ou até mesmo de órgãos como o Ministério Público do Trabalho. Todos esses recursos estão aí para te apoiar e garantir que suas conquistas no trabalho sejam respeitadas.

E, mais importante, nunca subestime o poder de buscar mais informações. Estar bem informado é a chave para não cair em situações injustas e, muitas vezes, para resolver um problema antes que ele se agrave. Seu trabalho tem valor, e é direito seu ser tratado com dignidade, respeito e justiça.

Por isso, continue buscando saber mais sobre seus direitos, fique de olho nas atualizações sobre a legislação e, se precisar, conte com profissionais especializados para te orientar. Seu futuro profissional e bem-estar merecem esse cuidado!

Lembre-se: saber é poder, e estar informado pode te ajudar a conquistar um trabalho mais justo e satisfatório.

Quer continuar conectado com nossas atividades e projetos inspiradores? Não perca nada! Siga-nos no **Instagram**:

@projetoqualificasjm - Mantenha-se informado sobre as atividades do Projeto Qualifica São João de Meriti.

@unirio_oficial - Acompanhe as novidades e eventos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO.

@promacom_ong - Fique por dentro de iniciativas e formas de impactar positivamente a comunidade.

Referências:

BRASIL. *Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/De15452.htm. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. *Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015*. Dispõe sobre os direitos dos empregados domésticos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. *Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990*. Dispõe sobre o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18036.htm. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). *Direitos trabalhistas*. Disponível em: <https://www.tst.jus.br/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Ministério Público do Trabalho (MPT). *Direitos trabalhistas*. Disponível em: <https://www.mpt.mp.br/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Ministério Público Estadual (MPE). *Direitos trabalhistas e orientação ao trabalhador*. Disponível em: <https://www.mpe.mp.br/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

